

XALQ KUYCHISI MUQIMIY HAYOTI VA IJODI

Ileshova Odinabonu Otajon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Moliya va buxgalteriy hisobi fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902437>

Annostatsiya: Maqolada 19-asrda yashab ijod etgan, xalq kuychisi Muqimiy hayoti va ijodi haqida ma'lumot beriladi. Muallif ushbu maqolada Muqimiyning asarlarida ta'sirchanlikni, o'zining asarlari orqali adolatsizlikka qarshi kurash olib borganligini bosib o'tgan yo'llarini va unga bo'lgan qarshiliklarni, uning mashaqqatli hayotini aks ettiradi.

Kalit so'zlari: Muqimiyning hayoti va ijodi, asarlaridagi ta'sirchanlik, ta'lim olgan dargohlari, asarlarining mohiyati, hayotidagi mashaqqatli kunlari, Muqimiy asarlarida aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli.

Muhammad Aminxo'ja Muqimiy lirik shoir va zabardast hajvchi sifatida 19-asrning so'nggi choragi va 20-asr boshlaridagi o'zbek milliy adabiyotining eng yirik namoyondasi sifatida dong taratgan. Muqimiyning hayotiga shunchaki qaray olmaymiz. Chunki uning asarlarida xaqning butun bir mehnati, ezilgan kosiblarning, xonavayron bo'lgan qishloqlarning, dehqonlarning kuychisi hisoblanadi. U o'sha paytdagi mustamlaka tuzumidagi adolatsizlik va zo'ravonlikni, joriy tartib qoidalarni xalqona uslubda ayovsiz qoralagan, o'lkamiz istiqboliga ishonch bilan qaragan shoir hisoblanadi.

Muhammad Aminxo'ja Qo'qonning Begvachcha mahallasida 1850-yilda Mirzaxo'ja Mirfozil o'g'li oilasida tug'ilgan. Otasi novvoylik bilan oilani tebratgan. Otasi doim Muhammad Aminxo'janing tarbiyasiga jiddiy qaragan, Muqimiyning xat-savod chiqarishida unga ko'maklashgan. She'riyatida esa onasining ro'li alohida taxsinga loyiqdir. She'riyatga ishtiyoq va qobiliyat shakllanishida onasi Oyshabibi kata o'rin tutadi. Tug'ma iste'dod sohibasi bo'lgan bu ayol juda ko'plab ertak va qo'shiqlarni yod bilgan, ta'sirchan va ifodali so'zlab berish qobiliyati bilan barchani maftun etgan. Manashu xususiyat esa Muhammad Aminxo'ja Muqimiyga o'tgan. Muqimiy dastlab mahalladagi maktabda keyinchalik esa "Hokim oyim" madrasasida, 1872-1873-yil "Mehtar anbar" madrasasida ta'lim olgan. Xatmi madrasa qilgan Muqimiy avvaliga Qo'qon yer o'lchash mahkamasida mirzalik qilarkan, o'z vazifasiga ko'ra, Qo'qon va uning atrofidagi qishloqlarga tez-tez chiqib, dehqonlarning turmush sharoitlari, qishloqlarning ayancli ahvoli bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lgan. Lekin u yer mahkamasida uzoq ishlay olmadi. Ammo bu muddatning o'zi ham shoir hayoti va dunyoqarashida sezilarli iz qoldirdi. U mana shu unga bo'lgan tanqidiy munosabatlardan keyin uning she'rlarida turli xil yangi yo'nalishlar ochila boshlaydi. Uning "Dar Mardumi Oqjar ba tariqa muhammas" asarida aytilishicha Muqimiy 1870-yilning oxirlarida Qo'qonning G'arbi Shimolidagi Sirdaryo yoqasida joylashgan Oqjar paromida pattachi bo'lib ishlagan. Bu yangi vazifa ham shoirga mehnatkash omma vakillari, qishloq dehqonlarining turmush sharoitlari bilan bevosita tanishish imkonini berdi. Qattiqo'l va poraxo'r bo'lgan parom xo'jayinlari bilan Muqimiy kelisha olmagan va 80-yillar boshlarida Qo'qonga qaytadi. Oilaviy hayotda ham farog'at topmagan shoir hovlini tashlab, o'sha Begvachcha mahallasidagi Hazrat madrasasi hujrasiga ko'chib chiqadi va umrining ohiriga qadar muhtojlikda, o'z ta'biri bilan aytganda, o'sha "huj-rai tang va torlikda bekaslik va g'ariblik chirog'ini yoqib" umr o'tkazdi. Bir necha bor Toshkentga sayohat qilgan (1887-1888, 1892), Toshkentdagi yangiliklar bilan tanishgan. Toshkent madaniy va adabiy hayotini chuqur o'rgangan. Almaiy, Nodim kabi ilg'or ruxdagi ijodkorlar bilan aloqa bog'lab, ijodiy hamkorlik

qilgan. Muqimiy yashab ijod etgan davr adabiy hayoti murakkab edi. Bunday muhit Muqimiy ijodiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ijodining ilk davrida qisman shaklbozlik unsurlari, san'atpardoqlik mayllariga berilish ham uchraydi. Lekin tezda bu xil an'analardan voz kechib, jamiyatdagi illatlarga, eskilik aqidalariga tanqidiy nazar bilan qaradi. Navoiy, Jomiy, Nizomiy va Fuzuliydan o'rgandi, ular g'azallariga muhammaslar bog'ladi. Jomiyning o'ziga ustoz bildi. O'zbek, fors mumtoz shoirlari an'alarini davom ettirdi. O'zbek adabiyotida demokratik yo'nalishning vujudga kelishi va shakllanishi Muqimiy nomi bilan bog'liq. U boshliq Furqat, Zavqiy, Avaz, Komil kabi ilg'or fikrli shoirlar o'zbek adabiyoti tarixida yangi sahifa ochdilar. Muqimiy lirikasi chuqur optimizm bilan sug'orilgan, hayotiylik ushbu lirikaning asosiy va yetakchi xususiyatlaridan. Muqimiy real muhabbatni, insonni kuylagan. She'rlarining tub mohiyatini inson kechinmalari, sevinch va alamlari, istak va armonlari, kurashlari tashkil etgan. Ularda do'stlik, sadoqat, samimiyat vafodorlik, sabot va matonat ulug'langan va bular orqali shoir kishilarda yaxshi xususiyatlarni tarbiyalashga intilgan. Adolatli va baxtli zamoni orzu qilgan, shunday kunlar kelishiga ishongan („Kelur oxir seni ham yo'qlag'udek bir zamon yaxshi“ va boshqalar). Hasrat, shikoyat, norozilik motivlari mavjud bo'lgan she'rlarida ham kelajakka ishonch, farovon hayot haqidagi orzu-ideallari aks etgan. Shu vaqtdan boshlab Muqimiy butun vaqtini ijodiy ish, shaxsiy mutolaaga bag'ishladi, husnixat va kotiblik bilan shug'ullandi. Zokirjon Furqatning guvohlik berishicha, bu yillarda doimiy moddiy yetishmovchilik, yashash sharoitining nihoyatda og'irligi shoir sog'ligiga putur yetkazadi. U og'ir dardlarga chalinadi. Shoir merosidan davridan, mashaqqatli turmushdan, og'ir taqdir zabun toledan shikoyat, munisu hamdard yo'qligidan nolish kabi mavzular kata o'rin tutadi. Muqimiy o'zi manashu davrlarda adabiy guruh tuzib o'sha guruhga rahbarlik qilgan va manashu abadiy guruhda Furqat, Nisbat, Zavqiy, Muhhayir va Mavlaviy kabi mashhur shoirlarimiz bor edilar. Muqimiy „Lirika va satira“, „Sayohatnoma“, „Devoni Muqimiy“, „Tanobchilar“, „Muqimiy maa hajviyati“ mana shunday yirik asarlarning muallifi hisoblanadi. Muqimiy lirik shoir. Muhabbat mavzusi uning lirikasida asosiy o'rin tutadi. „Oshiq bo'libman“, „Ayrilmasun“, „O'zim har joydaman“, „Aqlu hush uchdi boshimdin...“ kabi she'rlari bunga misol. Umrining ohirgi kunlari 1898-1899-yillarda Muqimiyning ahvoli og'irlashadi. 1903-yilda 53 yoshida Muqimiy og'ir xastalikdan vafot etadi. Ul zotning bizga qoldirgan merosining umumiy hajmi 10000 misradan iborat. U vafot etganidan keyin xotirasiga atab Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali drama teatri O'zbekistonning yirik teatrlaridan birining nomi berildi. 1939-yil 30-noyabrda komik aktyor M. Miroqilov tashabbusi bilan Respublika komediya va satira teatri sifatida tashkil etildi. Bundan tashqari ko'chalarning nomlariga Muqimiyning nomi berildi.

References:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Muqimiy>
2. <https://oriftolib.uz/kutubxona/muqimiy-1850-1903/>
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/muhammad-aminxo-ja-muqimiy-1850-1903>